

VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU RELACION CON LA AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA
GENDER VIOLENCE AND ITS RELATIONSHIP WITH SELF-ESTEEM IN STUDENTS OF THE CAREER OF PSYCHOLOGY

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10229145>

Dirección para correspondencia:
mariselajaramillo6@gmail.com

Fecha de recepción: 04 / 08 / 2023

Fecha de aceptación: 16/ 10 / 0000

Fecha de publicación: 04 / 12 / 2023

Autores:

Figuroa Cedeño Juan Kleber¹

Universidad Estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2166-938X>

Jaramillo López Marisela Jazmín²

Universidad Estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9918-6372>

Machare Morlas Khristell³

Universidad Estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7127-8090>

Castro Flores Jose Andrés⁴

Universidad estatal de Milagro

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7862-5308>

RESUMEN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el empleo de la fuerza por parte de una persona con el propósito de causar daño a otra, abarcando manifestaciones físicas, emocionales, sexuales y verbales. A nivel global, la violencia se reconoce como un problema social significativo, evidenciado por el hecho de que una de cada tres mujeres, en edades comprendidas entre los 15 y 49 años, ha experimentado violencia en algún momento de su vida. **Objetivo:** Este estudio se propone determinar la relación entre violencia de género y la autoestima en los estudiantes de 8vo semestre de la carrera de Psicología. **Metodología:** Para llevar a cabo la investigación, se empleó una metodología cuantitativa, descriptiva y correlacional, con un enfoque transversal. La recopilación de datos se

realizó mediante encuestas, utilizando la Escala de Riesgo de Violencia contra la Pareja para Ecuador y la Escala de Rosenberg, una para cada variable. La muestra, constituida por 92 estudiantes de octavo semestre de Psicología, se seleccionó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. **Resultados:** Los resultados revelan que el 83,77% de los encuestados presenta un bajo nivel de violencia, mientras que el 12% muestra un nivel moderado y un 4,3% exhibe un nivel alto. Respecto a la autoestima, el 97,8% de los participantes tiene un nivel bajo, el 2,2% evidencia un nivel medio, y no se registran niveles altos de autoestima entre los participantes. **Conclusiones:** se establece que el índice de violencia entre las estudiantes de octavo semestre es bajo, y aunque el nivel de autoestima es predominantemente

bajo, no se encuentra una relación directa entre estas dos variables estudiadas. Aunque la literatura sugiere una conexión entre la autoestima y ser víctima de violencia, en este grupo específico, donde los niveles de violencia son bajos y la autoestima también lo es, se sugiere que existen otros factores que inciden en la autoestima de las estudiantes.

Palabras clave: Violencia de género, Autoestima, Estudiantes universitarios, Comportamiento.

ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) defines violence as the use of force by one person with the purpose of causing harm to another, encompassing physical, emotional, sexual and verbal manifestations. Globally, violence is recognized as a significant social problem, evidenced by the fact that one in three women, between the ages of 15 and 49, has experienced violence at some point in their lives.

Objective: This study aims to determine the relationship between gender violence and self-esteem in 8th semester students of the Psychology degree. **Methodology:** To carry out the research, a quantitative, descriptive and correlational methodology was used, with a transversal approach. Data collection was carried out through surveys, using the Risk of Intimate Partner Violence Scale for Ecuador and the Rosenberg Scale, one for each variable. The sample, made up of 92 students in the eighth semester of Psychology, was selected through non-probabilistic convenience sampling. **Results:** The results reveal that 83.77% of those surveyed present a low level of violence, while 12% show a moderate level and 4.3% show a high level. Regarding self-esteem, 97.8% of the participants have a low level, 2.2% show a medium level, and high levels of self-esteem are not recorded among the participants. **Conclusions:** it is established that the rate of violence among eighth semester students is low, and although the level of self-esteem is predominantly low, a direct relationship is not found between these two variables studied. Although the literature suggests a connection between self-esteem

and being a victim of violence, in this specific group, where levels of violence are low and self-esteem is also low, it is suggested that there are other factors that affect the students' self-esteem.

Keywords: Gender violence, Self-esteem, University students, Behavior.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el acto de una persona que utiliza la fuerza con la intención de causar daño a otra, abarcando dimensiones físicas, emocionales, sexuales y verbales. A nivel global, la violencia se percibe como un problema social significativo, evidenciado por el hecho alarmante de que una de cada tres mujeres, en edades comprendidas entre los 15 y 49 años, ha experimentado algún tipo de violencia en su vida (1).

Hoy en día, la violencia se considera una segunda pandemia, según la ONU y la OMS, ya que las estadísticas revelan que el número de víctimas no disminuye y que esta problemática comienza desde edades tempranas para muchas mujeres. Aproximadamente, 641 millones de mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas sentimentales o sexuales, enfrentando ataques físicos o sexuales (2).

La violencia, en muchos casos, es endémica y arraigada en las particularidades culturales, como se observa en Latinoamérica, donde prevalece la cultura machista. En este contexto, se ha enseñado a las mujeres a ser sumisas, condicionando su aprobación por parte de la pareja a la conformidad con sus exigencias. En consecuencia, en muchos casos, las mujeres toleran la violencia, generando no solo efectos físicos adversos, sino también impactos negativos en la salud emocional y mental de las víctimas, manifestándose en conductas como el apego, la ansiedad y la baja autoestima, entre otras. Este estudio se centra en una muestra de estudiantes de tercer nivel de la carrera de Psicología en la

Universidad Estatal de Milagro. El propósito es determinar los niveles de violencia y analizar su influencia en la autoestima, explorando la posible relación entre estas dos variables.

DESARROLLO

La problemática de la violencia de género, arraigada desde tiempos antiguos, sigue siendo de gran relevancia en la actualidad. A pesar de los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y la implementación de leyes para proteger a las personas vulnerables, las estadísticas relacionadas con esta problemática siguen siendo alarmantes. La violencia de género, a nivel mundial, se manifiesta en diversas formas, incluyendo maltrato verbal, psicológico o físico dentro de las relaciones de pareja (3).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017, aproximadamente el 70% de las mujeres han sido víctimas de algún tipo de maltrato en algún momento de sus vidas, proveniente de sus parejas sentimentales o sexuales. Estas víctimas enfrentan consecuencias significativas en su salud mental, como ansiedad, depresión, estrés y, en su mayoría, baja autoestima, a menudo sin reconocer el ciclo de violencia en el que están inmersos (4).

A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó en 2020 que al menos 4,091 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países, destacando que la violencia de género sigue siendo un problema prevalente, siendo el femicidio una de sus consecuencias más graves (5).

En Ecuador, las cifras de violencia de género son alarmantes, donde encuestas revelan que el 65% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia en su vida. La baja autoestima, el miedo y la dependencia hacia las parejas contribuyentes a que muchas mujeres no denuncian, permanecerán con los agresores y, en los peores casos, enfrenten el femicidio (6).

La violencia de género provoca efectos negativos tanto físicos como psicológicos, incluyendo daños físicos, daños a la propiedad, estrés, depresión, conductas suicidas, ansiedad y baja autoestima, entre otros. Las relaciones de pareja entre jóvenes, debido a la inexperiencia o inmadurez, pueden ser especialmente conflictivas y propensas a la violencia.

Dada la prevalencia de estas problemáticas, se plantea la necesidad de abordar la relación entre la violencia de género y la autoestima en estudiantes de octavo semestre de Psicología en la Universidad Estatal de Milagro. Investigaciones previas respaldan la relevancia de este tema, como el estudio en Perú que revela una evaluación significativa entre niveles de violencia y autoestima, donde mayores niveles de violencia se asocian con menor autoestima (7).

Navarro (2021), en Perú, cuyo objetivo planteado era determinar la relación entre la violencia de género y autoestima, en un sector de una ciudad llamado Pasco, la población objeto de estudio correspondió a 92 mujeres, los resultados obtenidos en esta investigación exponen que un total de 38% participantes ubican niveles bajos de autoestima, 36% en el nivel mediana y 26% en el nivel alto, esto significa que la mayoría de las participantes presentaron bajos niveles en la autoestima en relación a la percepción de violencia de género. Esta investigación determinó que la correlación entre “violencia y autoestima” es significativa, concluyendo que a “mayor nivel de violencia, menores son los niveles de autoestima (7).

Según un estudio llevado a cabo por Trujillo en 2021 en Chile, se enfocó en estudiantes universitarias para evaluar el nivel de violencia en este grupo específico. La recopilación de datos se realizó mediante entrevistas directas con las estudiantes, revelando que la violencia contra las mujeres que mantienen relaciones de pareja durante su etapa universitaria tiene un impacto directo en su salud mental, afectando su bienestar y desempeño académico.

Los resultados del análisis indicaron que la violencia de género constituye una limitación en la vida de los estudiantes universitarios, subrayando la necesidad de un enfoque institucional que aborde esta problemática desde diversas perspectivas (8).

Por otro lado, Livia Alberto realizó un estudio en 2021 con un diseño correlacional, causal y explicativo, con el objetivo de determinar la incidencia de la dependencia emocional y la autoestima en mujeres víctimas de violencia. La muestra comprendió a 200 participantes de 18 a 35 años. Los resultados obtenidos condujeron a la realización de un modelamiento de ecuaciones estructurales para evaluar el modelo explicativo. Este modelo presentó índices de ajuste absoluto óptimos ($\chi^2/gl= 1.929$; $RMSEA= .068$; $SRMR= .070$) e índices de ajuste comparativo satisfactorios ($CFI= .934$ y $TLI= .921$), respaldando la validez del enfoque y los resultados obtenidos en la investigación (8).

En el estudio realizado por Velarde Tejada en 2021, en la Universidad Nacional de San Arequipa y dirigido a estudiantes de maestría, se llevó a cabo una investigación descriptiva correlacional de tipo observacional y prospectivo. El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre la violencia de género y la autoestima en este grupo de estudiantes. La población de estudio estuvo compuesta por 63 estudiantes, y los resultados del proyecto indicaron que la mayoría de los participantes no habían experimentado ningún tipo de violencia. Además, se observó una correlación entre la ausencia de violencia y niveles elevados de autoestima, ya que el 54.0% de las encuestadas mostraron autoestima alta, seguido por un 20.6% con autoestima medio alta.

En relación al proyecto investigativo de Lara Caba en 2020, centrado en la violencia contra la mujer por parte de su pareja íntima y su impacto en la autoestima, se llevó a cabo un estudio cuantitativo de tipo comparativo. La muestra consistió en 170 mujeres, donde las víctimas de maltrato,

pertenecientes al grupo de mujeres maltratadas, buscaron ayuda en un centro psicológico especializado. En contraste, las mujeres no maltratadas, es decir, aquellas que no fueron víctimas, fueron contactadas a través de la red de apoyo del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM). Los resultados revelaron notables diferencias en los niveles de autoestima entre las mujeres que habían experimentado violencia y aquellas que no la habían sufrido.

Teorías sobre la violencia

En 1977, Bandura desarrolló la Teoría del Aprendizaje Vicario, destacando que las conductas de las personas se adquieren mediante la imitación. Según esta teoría, si alguien crece en un entorno familiar violento, es probable que reproduzca ese patrón de comportamiento de manera repetitiva (9). Bandura, como cognitivista, introdujo el concepto de aprendizaje por observación como un elemento clave de su teoría. Sostenía que el refuerzo no es simplemente un mecanismo, sino más bien el proveedor de información sobre el próximo refuerzo que se recibirá al repetir una conducta. Así, la teoría sugiere que el ser humano es moldeado por su entorno, especialmente durante el desarrollo (10).

La teoría de la personalidad de Albert Bandura, desde la perspectiva del conductismo, postula que las conductas son aprendidas y destaca el "determinismo recíproco", que es la interacción entre el comportamiento de una persona y su entorno. Los elementos clave de la teoría incluyen: atención, retención, reproducción, motivación, refuerzo, castigo, autorregulación, autoobservación, juicio y autorrespuesta (11).

Por otro lado, la Psicología Evolucionista, que utiliza el modelo teórico de la selección natural para explicar el comportamiento humano, considera la violencia como parte de la "normalidad" cuando proviene del "nicho ecológico". Similar a Bandura, sugiere que la violencia es una conducta imitada, especialmente desde el entorno familiar (12).

Abram Ansel, creador de la teoría de la frustración-agresión, define la frustración como un sentimiento negativo que surge cuando los esfuerzos de una persona no logran alcanzar sus objetivos. Esta teoría sostiene que la frustración puede dar lugar a la agresión, especialmente cuando las expectativas no se cumplen (13). Según esta perspectiva, la agresión siempre tiene como antecedente la frustración, y viceversa, creando una relación recíproca entre ambos conceptos (14).

Desde la Perspectiva Psicodinámica, la agresión se considera una respuesta primaria e instintiva, vinculada al instinto de muerte. Esta perspectiva sostiene que las causas de la violencia residen en el individuo y se relacionan con trastornos de personalidad que involucran conductas mal adaptativas que pueden causar daño o sufrimiento a otros (15).

Tipos de violencia

La violencia de género puede manifestarse de diversas maneras, como detalla (16):

- Violencia física, sexual y psicológica en el ámbito familiar: Incluye situaciones como abuso sexual a niñas dentro del entorno familiar, violencia conyugal, mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales perjudiciales para las mujeres. Esto abarca la violencia perpetrada por otros miembros de la familia y la violencia asociada con la explotación.
- Violencia física, sexual y psicológica en la comunidad: Comprende situaciones como violación, abuso sexual, acoso sexual e intimidación en entornos laborales, instituciones educativas y otros lugares. También aborda el tráfico de mujeres y la prostitución forzada.
- Violencia física, sexual y psicológica cometida o tolerada por el Estado: Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier lugar (17).

En cuanto a la autoestima, Meza (2018) cita a Coopersmith (1967) para definirla como:

La evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene respecto a sí mismo. La autoestima expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en que una persona cree ser capaz, importante, exitosa y valiosa. La autoestima de una persona es un juicio de mérito que se expresa mediante las actitudes que mantiene hacia el ego. Es una experiencia subjetiva transmitida a otros mediante reportes orales y otros comportamientos expresivos (18).

La autoestima, como parte interna de nuestra identidad, implica la evaluación de aspectos conscientes e inconscientes, como nuestras cualidades, necesidades, motivaciones y creencias. Incluye la percepción de la apariencia física y psicológica. La autoestima se compone de conocimientos, inclinaciones, valoraciones, impresiones y tendencias de proceder sobre uno mismo. Cuando factores adversos afectan estos aspectos, la autoestima puede deteriorarse, generando sufrimiento en las personas (18).

Sánchez (2012) citado por Pizarro, define a la autoestima como:

El sentimiento que cada persona tiene por sí mismo; si se considera valiosa para ella y los que la rodean, su autoestima es adecuada, pero si, por el contrario, se siente una persona poco importante y poco productiva, su autoestima es baja. La autoestima es el respeto y el valor que nos tenemos a nosotros mismo, con dones y cualidades, defectos y limitaciones. Somos únicos e irrepetibles somos seres inteligentes y tenemos la capacidad de ser dueños de nuestro yo y tenemos la capacidad de amar y de perdonar, es decir aceptarse tal como uno es y quererse sin condiciones es esencial para la supervivencia psicológica y para la salud mental del individuo (19).

Niveles de Autoestima

Según la información proporcionada por González (2018), Coopersmith plantea que la autoestima se manifiesta en diferentes niveles, y cada individuo responde de manera única según las circunstancias que enfrenta. Esta variabilidad se refleja en distintos niveles de autoestima, siendo común distinguir entre alta, media y baja autoestima.

Coopersmith describe la autoestima alta como aquel estado en el que las personas son elocuentes, creativas, seguras y orgullosas de sí mismas, con un propósito claro en la vida. En contraste, la autoestima moderada se caracteriza por individuos elocuentes con declaraciones positivas, pero que constantemente buscan la aprobación de los demás. La baja autoestima, por otro lado, se identifica en personas deprimidas, con dificultades para expresarse o protegerse, y que experimentan temor ante la posibilidad de provocar el enojo de los demás (20).

Campos y Muños, citados por (21), también abordan el desarrollo de la autoestima de la siguiente manera:

- Nivel alto de autoestima: Se asocia con el amor y la valoración personal.
- Nivel bajo de autoestima: Se caracteriza por la escasa autoestima y la desestimación de uno mismo.
- Nivel de autoestima inflado: Implica una sobrevaloración de la propia valía.

Estas categorías reflejan distintos aspectos de la percepción que una persona tiene de sí misma, abarcando desde una apreciación positiva y saludable hasta una autoevaluación negativa o distorsionada.

METODOLOGÍA

La metodología empleada en este estudio presenta un enfoque cuantitativo de campo, ya que se llevó a cabo en un entorno natural. Además, se utilizó una metodología bibliográfica y documental,

investigando en estudios bibliográficos de revistas y artículos científicos en la web para recopilar la información necesaria. En cuanto a su objetivo gnoseológico, se clasifica como descriptivo correlacional, ya que permitió analizar la situación del problema. Desde el control de las variables, se considera no experimental, ya que no se manipularon las variables. Temporalmente, la metodología adopta un enfoque de corte transversal al realizarse en un solo momento durante un período específico de estudio (22).

Para llevar a cabo la investigación, se aplicaron los siguientes métodos:

- Método Analítico-Sintético: Se optó por este método, ya que implica descomponer la información en partes y realizar un análisis paso a paso, comprendiendo su origen y sintetizando definiciones y conceptualizaciones, abordando el contenido desde lo más simple hasta lo más compuesto (23).
- Métodos Empíricos: La investigación se fundamenta en métodos empíricos, ya que el investigador interviene en el objeto de estudio, revelando y explicando sus características (24).

La población general bajo estudio comprende a las estudiantes de Psicología de la Universidad Estatal de Milagro, totalizando 860 mujeres matriculadas. La población específica se enfoca en las estudiantes de octavo nivel de la carrera de psicología, con un total de 92.

En términos de muestreo, se utilizó un muestreo probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos, se aplicará la técnica de encuesta, que consiste en el uso de dos instrumentos: cuestionarios. Estos cuestionarios proporcionarán los datos necesarios para el desarrollo de la investigación.

Instrumentos

1. Escala de riesgo de violencia contra la pareja para Ecuador

La Escala de Predicción de la Violencia contra la Mujer es una herramienta para estudiar los tipos de violencia que prevalecen entre los grupos de mujeres maltratadas. El propósito de este cuestionario es determinar la violencia continua entre las mujeres y su riesgo de sufrir nuevas agresiones. La ignorancia de las consecuencias lleva a la mujer a tratar de mantener su relación afectiva.

Validación:

En la escala de predicción de violencia severa contra la pareja se calculó cada uno de los parámetros globales para lograr la fusión objetivo, primero se contó con un solo ítem de datos demográficos. A continuación, se analiza la situación real de la pareja con sus dos proyectos. Tipos de violencia y sus 7 ítems. 7 elementos del perfil del atacante y 3 elementos de la vulnerabilidad de la víctima.

En la validación de los jueces se obtuvo un puntaje promedio de confiabilidad de 93.6, lo que corresponde a muy confiable, relativo al problema existente, pero se repiten las recomendaciones de los jueces y expertos, las cuales deben ser consideradas en proyectos que involucren violencia. violencia, aunque las mujeres dijeron que en su mayoría fueron agredidas psicológicamente en todas las situaciones, y sus roles como mujeres, como seres humanos, como madres, como parejas, esto debe abordarse por separado (25). En la validación alfa de Cronbach se obtuvo un puntaje de 0.79 lo cual es una buena confiabilidad.

Validación Interna

Para validar este instrumento internamente se realizó el análisis de las respuestas procesadas en el software estadístico para determinar fiabilidad, arrojando un alfa de Cronbach de ,874 considerando al instrumento como muy bueno.

2.- Escala de autoestima de Rosemberg

Es un test corto con propiedades psicométricas que permite evaluar el nivel de autoestima de las personas en una escala de 10 ítems, cada uno de ellos determina la autoaceptación y el valor personal (26). En el análisis de confiabilidad, esta encuesta encontró un valor alfa de Cronbach de 0.966, lo que significa que la Escala de Autoestima es altamente confiable ya que se encuentra dentro de los parámetros establecidos. (27).

Validación Interna Para validar este instrumento internamente se realizó el análisis de las respuestas procesadas en el software estadístico para determinar fiabilidad, arrojando un alfa de Cronbach de ,839 considerando al instrumento como confiable.

RESULTADOS

Datos sociodemográficos

Figura N° 1. Edad

Fuente: Datos estadísticos elaborado por Autores

Análisis Figura N° 1: El rango de edad con mayor frecuencia es de 25 – 30 que corresponde con el 30,4%, seguido de la edad de 31 – 35 con el 29,3%, el rango siguiente es el de 36 – 40 con un porcentaje de 21,7 y se finaliza con estudiantes de 18 – 24 años con el porcentaje de 18,5%.

Figura N° 2. Estado civil

Fuente: Datos estadísticos elaborado por Autores

Análisis Figura N° 2: El 59,8% de las participantes tienen un estado civil clasificado como solteras, mientras que el 38,1% restante se encuentra casado o en una relación sentimental.

A continuación, se describen los resultados asociados a la variable de violencia de género. Para evaluar esta variable, se utilizó la Escala de Violencia Grave contra la Pareja como instrumento, la cual abarca dimensiones como datos demográficos, situación real de la pareja, perfil del agresor y vulnerabilidad de la víctima. El propósito de estas dimensiones es determinar el nivel de violencia experimentado por las participantes.

Figura N° 3. Escala Valoración de riesgo

Fuente: Datos estadísticos elaborado por Autores

Análisis Figura N° 1: Se evidencia que el 83,77% presenta un nivel bajo de violencia, mientras que el 12% exhibe un nivel moderado y un 4,3% muestra un nivel alto, según la escala empleada. Estos resultados indican la presencia de índices de violencia, aunque en una proporción menor. Sin embargo, se señala que existe un riesgo de violencia en la población estudiada.

A continuación, se exponen los resultados relacionados con la variable de nivel de autoestima. Para evaluar esta variable, se aplicó la Escala de Autoestima de Rosenberg como instrumento, cuyo propósito es determinar el nivel de autoestima de las estudiantes.

Figura N° 4. Nivel de autoestima

Fuente: Datos estadísticos elaborado por Autores

Análisis Figura N° 4: De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que el 97,8%, tiene una autoestima baja, mientras que el 2,2% presentan un nivel de autoestima media y no hay registros de autoestima alta entre las participantes.

A continuación, se mencionan los resultados de la correlación entre variables Violencia de género y Autoestima, esta correlación de Pearson tiene como finalidad determinar la relación entre estas dos variables objeto de estudio.

Tabla N° 1. Correlaciones entre variables

Correlaciones			
		Valoración de riesgo	Nivel de autoestima
Valoración de riesgo	Correlación de Pearson	1	-.062
	Sig. (bilateral)		,558
	N	92	91
Nivel de autoestima	Correlación de Pearson	-.062	1
	Sig. (bilateral)	,558	
	N	91	91

Fuente: Datos estadísticos elaborado por Autores

Análisis Tabla N° 2: En la tabla siguiente, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson (r) es de $-0,062$, indicando una correlación negativa. El valor de significancia (Sig.) bilateral es $0,558$, lo cual significa que no hay un nivel de confianza, ya que el valor de significancia es superior a $0,05$. Esto conduce a la conclusión de que no existe una relación significativa entre las variables analizadas en este estudio.

DISCUSIÓN

En el estudio de Navarro (2021), se revelaron resultados que indican que el 38% de los participantes exhibieron niveles bajos de autoestima, el 36% se encontraba en un nivel medio, y el 26% en un nivel alto. Estos hallazgos sugieren que la mayoría de las participantes experimentaron bajos niveles de autoestima en relación con su percepción de violencia de género. La investigación concluyó que existe una correlación significativa entre "violencia y autoestima", estableciendo que, a un mayor nivel de violencia, menor es la autoestima. En nuestro estudio, se obtuvieron resultados similares, ya que el 83,77% experimentó un nivel bajo de violencia, el 12% presentó un nivel moderado y el 4,3% mostró un nivel alto. En cuanto a la autoestima, se observó que el 97,8% tenía una autoestima baja.

Otro estudio llevado a cabo por Jaramillo & Salazar en Ecuador (2019) buscó determinar la relación entre los tipos de violencia y la autoestima en

mujeres de Archidona. Los resultados indicaron que 102 mujeres sufrieron violencia psicológica, 96 experimentaron violencia física y 9 fueron víctimas de violencia sexual. Aunque los investigadores concluyeron que no existía correlación entre los tipos de violencia y los niveles de autoestima, sino solo con la violencia física, los resultados de nuestro estudio muestran que el 97,8% presenta una autoestima baja, mientras que el 2,2% tiene un nivel medio de autoestima, y no hay registros de autoestima alta entre las participantes. La correlación de Pearson indica que no hay relación entre las variables de este estudio.

CONCLUSIONES

- En esta investigación, se observó que el índice de violencia entre las estudiantes de octavo semestre de la carrera de Psicología se encuentra en un nivel de riesgo bajo. Se llega a la conclusión de que, aunque las estadísticas señalan un alto índice de mujeres afectadas por la violencia, en este grupo específico prevalece un nivel bajo de riesgo. Esta tendencia podría atribuirse al impacto positivo del empoderamiento en mujeres con niveles de educación superior, lo que podría influir en la disminución de la violencia.
- Con respecto al nivel de autoestima identificado en las participantes del octavo semestre de Psicología, se observó que es bajo. La conclusión sugiere que una baja autoestima está vinculada a la inseguridad, lo cual podría indicar la presencia de otros trastornos emocionales o cognitivos.
- El estudio establece que no existe una relación entre estas dos variables investigadas. A pesar de la literatura revisada que sugiere una posible conexión entre el nivel de autoestima y el perfil de una persona víctima de violencia, la ausencia de niveles altos de violencia en este grupo, combinada con bajos niveles de autoestima, indica la presencia de otros factores que afectan la autoestima de las estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. El Comercio. La violencia machista, una 'pandemia' que golpea a una de cada tres mujeres. El Comercio. 2021.
2. ONU MUJERES. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas. [Online].; 2020. Disponible en: <https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence>
3. Castillo Saavedra EF,BTJV,&MRMA. Violencia de género y autoestima de mujeres del centro poblado Huanja-Huaraz, 2017.. Horizonte Médico (Lima). 2018;; p. 47 - 52.
4. González HC. Caracterización del riesgo de violencia de género en la relación de pareja. Estudiantes serie 100. UNSCH. 2017.. Investigación. 2018;; p. 127 - 131.
5. Caribe CEpALye. CEPAL: Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina y el Caribe, pese a la mayor visibilidad y condena social. Naciones Unidas. 2020.
6. Herrera AC, Tunala EN. La violencia de género en tiempo de COVID-19 y la lenta respuesta del sistema legal ecuatoriano. 2021.
7. Navarro de la Cruz MA. Violencia de género y autoestima en mujeres del sector 5 columna Pasco - distrito Yanacancha - provincia de Pasco - 2021. 2021.
8. Trujillo M, Pastor I. Violencia de género en estudiantes universitarias: Un reto para la educación superior. Psicoperspectivas. 2021;; p. 83 - 94.
9. Orozco-Vargas EA,GLGI,VMA,&ARU. Un modelo multidimensional de la violencia escolar en México: factores familiares y psicológicos. 2021.
10. Torres Fernández MA. Estrategias Metodológicas basadas en la Teoría de la Personalidad de Albert Bandura para desarrollar el nivel de autoestima de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 821571 Caserío Puerto 2000, Tabaconas, Sa. 2019.
11. Lascano MM. Escuelas de psicología: un breve recorrido por las teorías de la personalidad. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 2020.
12. Ardila R. Psicología evolucionista. Tomando en serio a Darwin. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2021;; p. 980 - 988.
13. Teijón M. Anomia, frustración y delito: una propuesta de medición para la variable principal de las teorías clásicas de la frustración. Revista Electrónica De Ciencia Penal Y Criminología. 2018;; p. 1- 17.
14. García-Belaunde V. Violencia Terrorista: Una aproximación psicológica. Instituto de Estudios Transhumanistas. 2021.
15. Gómez Navarro CM. La víctima de la violencia familiar en el sistema de Servicios Sociales: un análisis crítico y comparado de la situación en España. Proyecto de investigación. 2018.
16. Rodríguez VD,DMD,&GFT. Incidencia de los distintos tipos de violencia escolar en Educación Primaria y Secundaria. Aula abierta. 2020;; p. 373 - 384.
17. Yugueros García AJ. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: CONCEPTOS Y CAUSAS. BARATARIA. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales. 2014;(18): p. 147-159.
18. Meza B. El nivel de autoestima y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la institución educativa Francisco Javier de Luna Pizarro - Miraflores 2018.. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2018.
19. Pizarro Calle SE. La autoestima en la

- educación preescolar. 2019.
20. González HC. La víctima de violencia familiar en el sistema de Servicios Sociales: un análisis crítico y comparado de la situación en España. Proyecto de Investigación. 2018.
 21. Stuart. Autoestima; 2009.
 22. Hernández-Sampieri R,&TCPM. Metodología de la investigación. McGraw-Hill Interamericana. 2018.
 23. Velásquez MRA,dICYC,CJRC,&ELER. APLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS SUSTENTADOS EN EL MÉTODO FÓNICO-ANALÍTICO-SINTÉTICO PARA DESARROLLAR LA LECTO-ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. Revista Cognosis. 2019;; p. 11 - 32.
 24. Vélez A. Metodología de la investigación. Medellín: EAFIT. 2011.
 25. Romero HE, Chamorro EMC, Caicedo KPE. Validación de la Escala de riesgo de violencia contra la pareja para Ecuador. Salud y Bienestar en ámbito laboral. 2019; 1(15).
 26. Atienza FL,&B. Análisis de la dimensionalidad de la Escala de Autoestima de Rosemberg en una muestra de adolescentes valencianos. Revista de Psicología. Universitas Tarraconensis. 2000; XXII(1): p. 29 - 42.
 27. Martínez Raya GD,&AUAL. Validación de la escala de autoestima de Rosenberg en estudiantes paceños.. Fides et Ratio-Revista de Difusión cultural y científica de la Universidad La Salle en Bolivia. 2019;; p. 83 - 100.